

2-SHO'BA. TA'LIM TIZIMIDAGI ZAMONAVIY TAFAKKUR PARADIGMALARINING FALSAFIY MASALALARI

YANGI O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA DINIY- MA'RIFIY MASALALAR

Qaxxorova Matlyuba Manofovna

O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari. Falsafa fanlari doktori., professor.

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda raqamli ta'lim muhitining shakllanishi va ahamiyati tahlil qiliniб, unda diniy-ma'rifiy masalalarning raqamli ta'lim tizimida to'g'ri yoritilishi va yoshlar ongiga ijobiy ta'siri haqida so'z yuritiladi. Xususan, vijdon erkinligi hamda diniy ta'lim, fuqarolar uchun diniy ta'lim borasida yaratilgan imkoniyatlar yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalar orqali ma'naviy tarbiyani rivojlantirishning samarali yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, raqamli ta'lim, diniy-ma'rifiy masalalar, vijdon erkinligi, diniy ta'lim, ma'naviy tarbiya, raqamli texnologiyalar, yoshlar ongini shakllantirish.

Аннотация: В статье анализируются формирование и значение цифровой образовательной среды в Новом Узбекистане, а также освещается правильное отражение религиозно-просветительских вопросов в системе цифрового образования и их положительное влияние на сознание молодежи. В частности, рассматриваются вопросы свободы совести и религиозного образования, а также создаваемые возможности для получения религиозных знаний гражданами. Кроме того, в статье предлагаются эффективные пути развития духовного воспитания посредством цифровых технологий.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, цифровое образование, религиозно-просветительские вопросы, свобода совести, религиозное образование, духовное воспитание, цифровые технологии, формирование сознания молодежи.

Abstract: The article analyzes the formation and significance of the digital educational environment in New Uzbekistan, highlighting the proper representation of religious and educational issues within the digital education system and their positive impact on youth consciousness. In particular, it discusses freedom of conscience and religious education, as well as the opportunities created for citizens to obtain religious

knowledge. Furthermore, the article proposes effective ways to promote moral and spiritual upbringing through digital technologies.

Keywords: New Uzbekistan, digital education, religious and educational issues, freedom of conscience, religious education, moral upbringing, digital technologies, youth consciousness formation.

Jahon ta'lim tizimlari shiddat bilan raqamlashmoqda, bu esa tafakkurni, bilim oluvchi shaxsning jamiyatdagi faoliyatini va ma'rifiy-axloqiy yondashuvlarni ham yangi sharoitlarga moslashuvini taqozo etmoqda.

Raqamli rivojlanish raqamli jamiyatga o'tishni o'z ichiga oladi, bunda raqamli bilim, ko'nikma va odatlar ko'payadi. Shu boisdan ham “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasida ko'zda tutilgan loyihalarni o'z vaqtida va keng ko'lamda amalga oshirilishi[1,8] muhim masala hisoblanadi. Aholining raqamli savodxonligini oshirish maqsadida “Raqamli O'zbekiston” dasturi bo'yicha barcha hududlarda keng qamrovli o'quv materiallari ishlab chiqilib aholining barcha guruhlarini o'qitish jarayoni tashkil etilmoqda. Dasturning asosiy maqsadi O'zbekistonliklarning hayot sifatini yaxshilash, milliy iqtisodiyotni raqamlashtirish, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini, xalq farovonligini oshirishdan iborat. Shu bilan birga raqamli ta'lim paradigmalaridagi o'zgarishlar diniy-ma'rifiy jihatdan bir qator murosasizliklarni ham keltirib chiqarmoqda. A.Tashanov fikriga ko'ra: “...axborot inqilobining yanada chuqurlashuvi, insonga ta'sir ko'rsatuvchi texnik vositalar va psixologik mexanizmlarni yaratish alohida individning dunyoqarashini an'anaviy madaniyatdan boshqa mazmunda shakllantirish imkonini beradi. Bu esa an'anaviy siyosiy, diniy yoki boshqa konsepsiyalardan tashqarida yotgan mafkuralarning qat'iyani yangi shakllari paydo bo'lishi uchun sharoit yaratadi”[1,9]. Bu, albatta, raqamli tenglikni ta'minlash zaruriyatiga olib keladi. “Tahlillar ko'rsatmoqdaki, gegemonlik xohishidan voz kecha olmayotgan ayrim davlatlar hali-hanuz rivojlanayotgan mamlakatlarni o'z ta'siriga olishga urinmoqda, imperiyachilik kayfiyatidagi arboblarning demokratik g'oyalar eksporti zavqiga berilib ketib, ba'zida davr sinovidan omon chiqqan milliy qadriyatlarga nopisandlik qilmoqda. Geosiyosiy maqsadlarni ko'zlab amalga oshirilayotgan axborot xurujlari ijtimoiy tarmoqlarga ko'chmoqda”[1,5].

Yangilanayotgan O'zbekiston ta'lim tizimida ham raqamlashuv borasida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Raqamli ta'lim hayotga keng tatbiq etilib katta imkoniyatlarni yaratmoqda. Xususan, 2024-2025 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilar soni 6 776,3 min nafarga etgan bo'lib, birgina 2025 yilning yanvar-iyul oylarida ta'lim sohasida ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 20,5 trln so'mga, ya'ni 2024 yilning mos davriga nisbatan 3,6 %ga oshgan[1,17]. Oliy ta'limga qamrov koeffitsienti 2024-2025 o'quv yili boshida 18–23 yoshdagilar orasida 47,7% ni tashkil etgan. Shuningdek, raqamli ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bir qator

loyihalar amalga oshirilmoqda. UNICEF bilan hamkorlikda 2023 yilida Eduten platformasi asosida “aqlli” matematika o‘quv muhiti pilot tarzda joriy qilingan bo‘lib, 527 nafar o‘quvchi jalb qilingan va o‘rtacha 16,9 foizga natija yaxshilangan[1,15]. Bundan tashqari, 2025 yilining birinchi yarmida raqamli ta’limda qo‘llanilayotgan dasturlar doirasida, “Bir million o‘zbek koderlar” loyihasi orqali 571 000 dan ortiq tashkilot ishtirokchisi ro‘yxatdan o‘tgan [1,14]. Ushbu raqamlar raqamli ta’lim tizimining kengayishi, ta’lim xizmatlari bozoridagi faollikning ortishi va ta’lim sohasiga qaratilgan investitsiya va rivojlanish tendensiyalari haqida ma’lumot beradi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda barcha konfessiya vakillari qatori musulmonlar uchun ham o‘z dinlarini o‘rganish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, hozirda O‘zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufida fuqarolarga professional diniy ta’lim berishga mo‘ljallangan 14 ta oliy va o‘rta maxsus islom bilim yurtlari faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Shuni ta’kidlash zarurki, davlatning dunyoviylik pozitsiyasidan kelib chiqqan holda O‘zbekiston Respublikasida maktab ta’lim tizimi dindan ajratilgan. O‘z navbatida ta’lim tizimining o‘quv dasturlariga diniy fanlar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Biroq, din haqida ma’lumot beruvchi fanlar bundan mustasno. O‘zbekiston dunyoviy ta’lim muassasalarida din haqidagi bilimlar ilohiyot nuqtai nazardan emas, akademik yondashuv asosida beriladi.

Dunyoviy ta’lim muassasalaridagi dinga oid ta’lim bo‘yicha holat haqidagi quyidagi xulosalarni ko‘rsatib o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- O‘zbekiston dunyoviy ta’lim muassasalarida din haqidagi bilimlar akademik yondashuv asosida beriladi;
- umuminsoniy va diniy qadriyatlar, yuksak ma’naviyatni o‘zida mujassam etgan “Tarbiya” fani din bilan bog‘liq odob-ahloq va tarbiyaga tegishli ma’lumotlarni ham taqdim etadi;
- oliy ta’lim muassasalari o‘quv rejalariga “Dinshunoslik” fani kiritilgan. Ushbu fan doirasida jahon va dunyo dinlari, milliy dinlar haqida biror bir dinga ustunlik bermagan va kamsitmagan holda ta’lim beriladi.

Bundan tashqari, bugungi kunda aholi uchun zarur bo‘lgan kundalik hayotdagi diniy ta’lim olish imkoniyatlari rasmiy diniy ta’lim elektron portallar orqali amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-sayti muslim.uz, diniy ta’lim muassasalari, jome’ masjidlar, iqtidorli imom-xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalari, telegram kanallarida ham diniy ta’lim olish imkoniyatlari mavjud. Muntazam ravishda O‘zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan onlayn diniy-ma’rifiy suhbatlar efirga uzatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 apreldagi PF-5416 sonli Farmoniga asosan, O‘zbekiston musulmonlari idorasi tizimidagi barcha diniy ta’lim

muassasalari huzurida 2019 yildan boshlab Qur'on va tajvid kurslari faoliyati yo'lga qo'yilgan.

Hozirgi kunda respublikaning **14** ta hududida (**28** ta joyda) “Qur'on va tajvid kurslari” faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga har yili yurtimizda diniy-ma'rifiy mazmunda yuzlab kitoblar nashr etilmoqda. Diniy materiallarning aholi o'rtasida turli ixtiloflarni keltirib chiqarmasligi maqsadida yurtimizda an'anaviy hisoblangan, diniy bag'rikenglik va mo'tadillikka asoslangan Hanafiy mazhabi, Moturidiya ta'limoti asosida adabiyotlar chop etilishiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu mazmundagi diniy adabiyotlar nafaqat o'zbek tilida, balki rus, qoraqalpoq va boshqa tillarga ham tarjima qilinmoqda. Mavjud diniy adabiyotlarda sodda va tushunarli tilda turli nozik savollarga batafsil javoblar beradigan ma'lumotlar taqdim etib borilmoqda.

Bu jarayon nafaqat ta'lim tizimining shaklini, tarkibini va jarayonlarini o'zgartirmoqda, balki diniy-ma'rifiy tarbiya va tafakkur shakllanishi uchun ham yangi imkoniyatlarni va albatta o'ziga hos muammolarni ham yaratmoqda. Ayniqsa barcha jabhaga raqamli ta'limni joriy etish bilan birga, tashkil etiluvchi muhitda diniy va ma'rifiy ongni saqlab qolish, axloqiy tarbiyani ta'minlash masalalari kun tartibiga chiqmoqda. Raqamli ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlari (learner-centric) fleksibillik, onlayn va gibril shakllar, vaqt va joy cheklovlarining qisqarishi, axborot bilan tez almashuv, sun'iy intellekt va boshqa raqamli vositalar hamda jamiyatdagi axloqiy, ma'rifiy, diniy imkoniyatlar va tahdidlarning yangi ko'rinishi informatsion bosimning onlayn bosqichidagi tez o'zgaruvchanlik, ta'lim jarayonida oqilona tanlov, refleksiya qilish imkoniyatini cheklashi mumkinligini hisobga olish kerak bo'ladi. Bejiz, olimlar “Bugungi kunda texnik taraqqiyotning yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan insoniyatning o'zi ko'pgina muammolar qoshida ojiz qolmoqda. Bu esa bashariyatni yana bir bor ogohlikka, aql-idroki va salohiyatini faqat ezgulik yo'lida ishlatishga da'vat etadi”[1, 2] deb ogohlantirmaganlar.

Raqamli muhitda etika, ma'rifiy ong va diniy axloq ham muhim, chunki, raqamli ta'limda zamonaviy tafakkur paradigmalari bilan bog'liq bir qator diniy-ma'rifiy muammolar mavjud. Ularning eng ko'zga ko'ringanlari: ma'rifiy yaxlitlik va diniy axloqiy filtrning yo'qligidir. Raqamli muhitda ta'lim oluvchi ko'pincha axborotni cheklovsiz boshqara oladi, lekin bu holatda ma'rifiy va diniy filtrlar etishmasligi tabiiy. Shu bois ham raqamli ta'lim sharoitida ma'rifiy ong, jamoaviy axloq va diniy mas'uliyat shakllanishi uchun qo'shimcha choralar talab etiladi.

Diniy mazmunning raqamli muhitda “kutilmagan” shaklda tarqalishi, ya'ni rasman amalga oshiriluvchi diniy ta'limdan tashqari, onlayn platformada diniy mazmunlarning transformatsiyasi, ularning kontekstdan uzilishi, yoki yot manbalar tomonidan noto'g'ri xulosalar tarqalishi xavfi mavjud. Masalan, O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi oliy va o'rta maxsus islom ta'lim muassasalariga qabul jarayonida

abituriyentlardan arab tili, fiqh va aqoid, O'zbekiston tarixi kabi fanlardan imtihon olinadi[1,6]. Bu holat diniy ta'lim muassasalarida mazmuniy jihatida aniq tarbiya yo'nalishlarining saqlanishini ko'rsatadi, biroq raqamli ta'lim muhitida bu tarbiya samarasini ta'minlashda maxsus mexanizmlar etishmaydi. Raqamli ta'lim platforma va vositalari orqali bilim oluvchilar ko'p vaqtni ekran orqali o'tkazishi mumkin. Masalan, PISA 2022 ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 15 yoshli o'quvchilarning 56 % si maktabda bir soatdan ortiq vaqt davomida raqamli vositalardan ta'lim maqsadida foydalanadi, va 59 % muntazam ravishda ona (назорати)sidan tashqari vaqtda foydalanadi[1,7]. Bu esa axloqiy va diniy-tarbiyaviy ong uchun yangicha tahdidlarni yuzaga keltiradi: ekrandagi mazmun nazoratsiz bo'lib, ta'lim tarkibida ma'rifiy va diniy qadriyatlarni birlashtirish uchun qo'shimcha choralar zarur. Shuningdek, infratuzilma va tengsiz imkoniyatlar muammosi. Raqamli ta'limni samarali amalga oshirish uchun internet, zamonaviy qurilmalar, kompetentli o'qituvchilar juda muhim. Bir statistikaga ko'ra, 2018 yilida O'zbekiston maktablarining faqatgina 7 % faqat yuqori tezlikdagi, uzluksiz internet bog'lanishiga ega bo'lgan. Infratuzilma bilan bog'liq muammolar, ayniqsa, qishloq joylarda va kam ta'minlangan oilalarda diniy-ma'rifiy tarbiyaning raqamli muhitda ta'minlanishini cheklaydi. Raqamli muhitda diniy va ma'rifiy mazmunlar tezlik bilan tarqaladi, lekin ularning sifati, kontekstual va ma'rifatliligi doimiy ravishda nazorat qilinmayotgan holatlar ham uchraydi. Bu o'z navbatida tafakkurda buzg'unchilikka, ekstrimizmga, yoki ma'rifiy tarbiyada nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin. Demak, ta'lim dasturlariga raqamli vositalar orqali axloqiy va diniy tarbiya mazmunlariga oid maxsus modullar tashkil etish, raqamli etika, diniy tarbiya va AKT integratsiyasi bo'yicha tayyorlov ishlarini tizimlashtirish, raqamli ko'nikmalarni oshirish kerak bo'ladi. Shu tariqa, raqamli muhitda diniy ta'lim bilan bog'liq mazmunlarning sifati, haqqoniyligi va ma'rifatliligi masalasi bo'yicha aniqlashtiruvchi kontentlar tahlilini kuchaytirish muhim masala hisoblanadi. Masalan, texnik va kasbiy ta'lim mutaxassislari uchun raqamli kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan “DELTA” dasturi[1,11] kabi tashabbuslar diniy-ma'rifiy ta'lim muassasalarida va umumiy ta'limda raqamli shaklda tarbiya berish imkoniyatlarini oshiradi. Shuningdek, diniy va ma'rifiy kontentlarning raqamli muhitda tarqalishini muhofaza qilish uchun monitoring, sertifikatlashtirish mexanizmlari joriy etilishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn ta'limda etika va axloqiy tarbiyani shakllantiruvchi muhokamalar, loyihalar, keyslar tizimi tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Onlayn ta'lim bilan bir qatorda jamoaviy loyihalar, interfaol guruh ishlar, virtual maydonlarda ma'rifiy muhokamalar tashkil etilishi kerak. Bu diniy-ma'rifiy tarbiyani faqat ma'lumotni uzatishdan emas, balki harakat va ishtirokga asoslangan tarzda amalga oshirish imkonini beradi.

Raqamli ta'lim muhitida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan bir qator muammolar ya'ni, ma'rifiy ongning pasayishi, axloqiy asosning susayishi, texnologiyadan noto'g'ri foydalanish, tengsiz imkoniyatlarini hal qilishda diniy axloqiy qadriyatlar va raqamli etika integratsiyasi, pedagogik strategiyalarni qayta ko'rib chiqish, barcha uchun teng raqamli ta'lim imkoniyatlari, o'qituvchilarni tayyorlash va jamoaviy muhitni saqlash kabi echimlar muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimini diniy-ma'rifiy jihatdan ham mukammallashtirish, ta'lim jarayonida jamoaviylik, hamkorlik, bahs-munozara, tahlil muhitini kommunitarizmni saqlash imkoniyatini oshiradi. Demak, bugungi raqamli dunyoda raqamli ta'lim muhiti bu real ta'lim tizimining raqamli taqdimotidir, shuningdek, u raqamlashtirish, tarmoq yaratish va ruhiy dunyoning ommabop taqdimoti hamdir. Bu raqamli dunyoning qorong'u maydoni materiya va qorong'u energiya kabi cheksiz, ko'rinmas va doimiy bo'lmagan yashirin qismidir. Bu erda kuchli va elita hukmronlik qiladigan an'anaviy utilitar madaniyatdan yoki bir nechta odamlarning va'zlaridan farqli o'laroq, shaxsiy istaklar va tasavvurlarning to'liq taqdimoti aks etadi. U insoniyat jamiyatining aksi sifatida ko'proq ma'naviy dunyoning aksini ham o'zida ifodalab, u erda xavfsizlik va barqarorlik birinchi o'rinda turishi, tartibli, iyerarxik boshqaruv uchun qulay, qonuniy va ma'naviy jihatdan cheklangan bo'lishi kerak. Eng muhimi raqamlashtirish insoniy, kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun yangi maydonlarni ochishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Baitussalam Mashduqi, M. I., & Basofitrah, A. (2025). Integrating Digital Transformation in Islamic Educational Institutions: Challenges and Opportunities for Sustainable Management. *Journal of Islamic Education Management*.
2. Xurshid Do'stmuhammad. *Axborot – mo'jiza, joziba, falsafa. Yangi asr avlodi*, 2013. B-17.
3. Xonqulov Sh. X. O'zbekistonning raqamli ta'lim muhitini yaratishga oid ilk tajribalari//*Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya*.
4. IT Education Association. 97% of people in Uzbekistan consider digital skills the key to success. 24.07.2025.
5. Murodova Sh. Ijtimoiy tarmoq “so'qmoq”lari. – *Tafakkur*, 2013, 4-son, B. 21.
6. Milliy statistika qo'mitasi. *Stat.uz*.
7. OECD. PISA Results 2022 – Factsheets: Uzbekistan. <https://www.oecd.org/en/publications/pisa-results-2022.factsheets041a90f1en/uz>
8. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020 y., 06/20/6079/1349-son.
9. Tashanov A. Buzg'unchilik faoliyati va buzg'unchi g'oyalarning xususiyatlari. – *Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari*, 2017, 2-son, B. 109.

10. Trianita, A., Silma, A. P., Ridwan, A., & Mulyawan, F. (2025). Curriculum Development of Islamic Religious Education in the Digital Era Transformation. Journal of Islamic Education and Ethics. DOI:10.18196/jiee.v3i1.59.
11. UNESCO. Strengthening digital competencies for TVET educators. <https://www.unesco.org/en/articles/strengthening-digital-competencies-educat>
12. UNICEF. Digital learning – innovative approach in education system in Uzbekistan. 11 июн 2024. <https://www.unicef.org/uzbekistan/en/stories>
13. Uusnita, E., Prasetiyo, A. E., Hasanah, U., Octafiona, E., & Rahmatika, Z. (2025). Shaping Teenagers' Moral in the Digital Era: Islamic Education Perspective. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*. DOI:10.33367/ji.v13i1.3529.
14. Узбекистан ускоряет развитие цифрового образования: итоги первого полугодия 2025 года. https://maili.uz/en/2025/07/23/cifrovoe-obrazovanie-uzbekistan-2025/?utm_com
15. Цифровое обучение - инновационный подход в системе образования Узбекистана. <https://www.unicef>.
16. https://kun.uz/kr/69158999?utm_source/com
17. <https://stat.uz/oz/matbuot-markazi-2/qo-mita-yangiliklar-2/63859>.
[utm_com](https://stat.uz/oz/matbuot-markazi-2/qo-mita-yangiliklar-2/63859)